

PROTOTÍPUS BEMUTATÓ JEGYZŐKÖNYV

**KOMPOZIT ANYAGBÓL KÉSZÜLŐ
KEDVTELESI CÉLÚ KISHAJÓK**

**Készítette: Patály Attila
Dunaújváros, 2019.06.06.**

1. Bevezetés:

A projekt Polisztirol hab, és melegen fújható műanyag bevonat kompozit anyagból készülő Pontoon hajók építésére irányult.

Ez az újdonság a polisztirol hab, és melegen fújható műanyag bevonat kompozit anyag egyáltalán nem ismert sem a hajózás, sem az ipar egyéb területein.

A két anyag egy új, rendkívül jó tulajdonságú kompozit szerkezetté alakítható, amely ideális lehet hajógyártási és sok egyéb más gyártmány alapanyagaként is.

A projektben szereplő anyagok kifejlesztése és kompozit anyagként való használata forradalmasíthatja ezt az iparágat.

Felismertük, hogy ezen általunk kitalált és kis mértékben már fejlesztett anyag a pontoon jellegű hajók gyártásában kulcsszerepet kaphat, valamint azt, hogy mint a hajók úszótestét, mint szerkezeti elemeit, a felépítmény berendezését, bútorait is képesek vagyunk az általunk fejlesztendő kompozit anyagból legyártani.

2. A megvalósított prototípus fejlesztési tevékenységek részletes bemutatása:

Alapanyag Fejlesztési munkák:

Az új típusú kompozit anyagok egyik összetevőjének a polisztirol haboknak a kísérleti gyártása és laboratóriumi vizsgálata.

A vizsgálataink elvégzése után javaslatot kaptunk projekt megvalósításához legmegfelelőbb anyagkeverékből elkészített, optimális sűrűségű polisztirol hab gyártásának receptúrájára és technológiai sorrendjére.

Alapanyag fejlesztés melegen fújható műanyag bevonat (Poliurea)

A kétkomponensű melegen fújható műanyag bevonat kifejlesztése és tesztelése laborvizsgálatok elvégzése az következő szempontok figyelembe vételével: UV stabilitás, szilárdság, nyúlás, szakítószilárdság, öregedési tulajdonságok, tapadó szilárdság, színezhetőség, karcállóság.

A hajók műszaki tervezésének a folyamatai:

Általános tervezés:

A megtörtént konzultációk után a hajó általános jellemzőinek, méreteinek meghatározása, a következő szempontok alapján:

Vízkiszorítás, stabilitás, propulziós jellemzők és hajótest-forma,

Általános elrendezés előzetes vázlata,

Alapvető szerkezeti adatok.

Általános elrendezés, általános szerkezet tervezése

Geometriai tervezés

Ellenállás- és teljesítmény-számítások

Adott főméretekkel rendelkező hajó ellenállás- és teljesítmény-számítása

Adott feladathoz optimális hajótest kialakítása

Előzetes geometriai méretezés és ellenőrzés

A hajótest geometriájának részletes tervezése

A hajótest alakjának hidrosztatikai jellemzői
Stabilitás és egyensúly meghatározása:
Nagy dőlésszögű és hossz stabilitás meghatározása.
A hajó menettulajdonságainak tervezése.
A valóságos hajózási környezet meghatározása.

Általános gépi elrendezés megtervezése
A hajók gépészeti berendezéseinek elhelyezése.
A különböző pozíciókban elhelyezett berendezések, mint főgépek, segédgépek, elektromos berendezések, segédüzemi berendezések kiválasztása, méretezése, stabilitási számítások elvégzése.
Rendszerek (csővezetékek, üzemanyag ellátó berendezések) kiválasztása, méretezése, egyensúlyi számítások elvégzése.
Fedélzeti berendezések kiválasztása, méretezése, egyensúlyi számítások elvégzése.

Villamos rendszer megtervezése
Általános és specifikus villamos rendszer megtervezése:
Világítás, helyzetfények, műszerezettség meghatározása
Alap energiaellátó rendszer kialakítása, segédgépek ellátása
Felszerelhető és eltávolítható elektromos eszközök táplálása
Akkumulátorok és töltések megtervezése
Elektromos meghajtás esetén a főgép energiaellátásának és vezérlésének megtervezése.

Kormányrendszer, hidraulikus rendszer megtervezése
Kormányozgató szerkezet méretezése, típusának meghatározása a felmerülő igények és meghajtás függvényében.

Hajótest és fedélzet elrendezés megtervezése
A különböző felhasználási területre szánt hajók fedélzeti kialakítása az adott funkciók figyelembe vételével.
A hajók külső formai jegyeinek meghatározása és a funkciók definiálása.
A felhasználandó anyagok, színek, formák kiválasztása a megrendelő igényei szerint.
A koncepciótervekből kiindulva, a látvány szempontjából lényeges szerkezetek, technológiák pontos rajzi definiálása
Anyagminőségek, felületek, színek meghatározása
A terek átalakításának megoldási lehetőségeinek feltárása és bemutatása.
Világítási terv elkészítése.
Anyagmegjelölések, konszignációk
Bútortervek elkészítése.

Műszaki dokumentációkészítés

Általános műszaki leírás
Vízkiizzorítás, stabilitás, propulziós jellemzők és hajótest-forma, elkészítése számítógépes programokon, táblázatos leírása.
Általános elrendezés előzetes vázlatának rajzainak elkészítése számítógépes programokon.
Alapvető szerkezeti adatok szerkesztése számítógépes programokon.

Gyártási dokumentáció
Az elkészült és jóváhagyott tervek áttervezése és dokumentálása a gyárthatóság követelményeinek figyelembevételével.
Részletrajzok, kiviteli rajzok, metszetrajzok elkészítése számítógépes programokon.

Általános elrendezés, általános szerkezet

A hajótest és felépítmény rajzainak elkészítése 3dimenziós CAD formátumban, az elkészült rajzok átadása elektronikus és/ vagy nyomtatott formában.

Általános gépi elrendezés

A megtervezett és elfogadott általános gépi elrendezés rajzainak elkészítése 3dimenziós CAD formátumban.

Villamos rendszer

Az megtervezett és elfogadott villamos rendszer rajzainak elkészítése 3dimenziós CAD formátumban. Kormányrendszer, hidraulikus rendszer

Az megtervezett és elfogadott kormány és hidraulikus rendszer rajzainak elkészítése 3dimenziós CAD formátumban.

Vizsgálatok

Az elkészült prototípusok áramlástechnikai, szerkezeti merevségi, vizsgálatai.

Áramlástechnikai, szerkezeti merevségi, vizsgálatok elvégzése. Mérési jegyzőkönyvek elkészítése az adott vizsgálatokról.

Hajóműszaki szakvélemények és költségvetések elkészítése.

Hajóműszaki szakvélemények és költségvetések elkészítése.

Úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre vizsgálat elvégzése.

Szilárdsági számítás, előzetes ellenállás és hajóhajtás számítások.

Szilárdsági számítás, előzetes ellenállás és hajóhajtás számítások elvégzése.

Hatósági engedélyek ügyintézés.

Engedélyeztetési ügyek előkészítése bejelentése

Kishajó üzembe helyezési vizsgálat, hajószemle lebonyolítása

Lajstromozással kapcsolatos ügyintézés

Egyéb tevékenységek:

Anyagbeszerzés, hajótest és a fedélzeti bútorok legyártása CNC gépeken.

Fa, fém, textil alkatrészek legyártása.

A gyártás és összeszerelés közbeni folyamatos kooperáció a tervezőkkel alkatrészgyártókkal.

Alkatrészek összeragasztása, összeállítás bevonatolása, csiszolása, festése összeszerelése.

A félkész és elkészült hajók minőségellenőrzése, tesztelése.

Piackutatás, marketingtevékenység, kiállításokon való részvétel, szakmai és közönség bemutatók szervezése, internet marketing.

3. Az elkészült prototípusok leírása:

A projekt eredményeként egy teljes polisztirol hab –melegen fújható kompozit anyagból készülő hajócsaládot készülünk kifejleszteni, amely család lefedi a kedvtelési célú hajózás igényeinek nagy részét.

A hajócsalád tagjai:

1/ Grayboat Fishing Cat

16-18 láb hosszú, horgászatra, kisebb kirándulásra alkalmas, egyszerű kivitelű hajó jellemzően horgászatra felkészítve, alap felszereltséggel. 5-40 lóerős benzinmotorral szerelhetően.

Horgász hajó (Grayboat Fishing Cat)

MŰSZAKI LEÍRÁS:

(HH6 – MŰL – 01)

Megnevezés:

Horgász hajó 600

Ismertetés:

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú motoros kishajó.

A hajót a 2 és 3-as zónába sorolt belvizeken kívánják üzemeltetni. Felépítménnyel, lakóterekkel nem rendelkezik, nyitott kivitelű, összecukható nap és esővédő tetővel felszerelhető. Meghajtása külmotoros hajtás, kormánypultról történő vezérléssel.

Méretek:

- hossz: 5,98 m;
- szélesség: 2,3 m;
- oldalmagasság: 0,95 m;
- fixpont: 1,45 m;
- legnagyobb merülés: 0,34 m;
- max vízkiszorítása: 1,55 t;

- max terhelhetőség: 0,75 t ;
- üres vízkiszorítás: 0,8 t; (motor nélkül)
- befogadóképesség: 5 fő;
- max motor: 80 LE, (60 kW)

Hajótest ismertetése:

A hajótest anyaga egy speciális expandált polisztirol hab (EPS). Az úszó testeket CNC habvágó gépen történő formára vágást követően összeragasztják.

Az úszótestek tömör, terek nélküli kialakítása biztosítja, hogy lékesedés nem fordulhat elő.

A testek összeköttetését, és a teherhordó képességet alumínium zártszelvény merevítések, vízálló rétegelt lemez borítással, mélyen a testbe ágyazva, és nagy szilárdságú ragasztással rögzítve biztosítják.

A fedélzet szintén rétegelt lemez, amely teljes felületén ragasztva van a testhez.

Az egész test ezután egy különleges fűjt, két komponensű, nagy szilárdságú műanyag bevonatot kap.

A korlátok és az ülések valamint a vezetőállás is szintén hasonló szerkezetű, csak dekorlemez borítással készülnek.

A különféle tároló terek, - horgonylánc, akkumulátor, üzemanyag, felszerelés -, részben a hajótestben, részben az ülések alatt kerültek kialakításra, vízmentes zárófedelekkkel ellátva.

A hajó tervezett üzemeltetési közege a 3. zónába sorolt belvizek.

A hajó körül a mestersornál egy dörzsgumi keret került kialakításra. Fedélzete csúszásmentesített mintázattal rendelkezik.

A kikötés biztosítására kikötőbikák és kikötőkarika belaminálása került (a hajó farán és mellső részén oldalanként egy-egy bika, valamint az orrában kikötőkarika). 4

Meghajtómotor:

A hajót max 80 LE (60 kW) teljesítményű külmotorral történő üzemeltetésre tervezte építője, így a motortartó konzol kialakítása ennek megfelelően történt.

A motortartó konzol külön erősítést kapott, merevítése mélyen a katamarán test úszótestekbe van ágyazva, amelyhez maga a motort tartó rész, alumínium zártszelvényből készült, merevítőkkal megerősített alumínium kerethez rögzített, 2x15 mm vízálló rétegelt lemezzel borított, és a fentiekben ismertetett nagy szilárdságú műanyag bevonattal rendelkező szerkezet csatlakozik.

Üzemanyag ellátás:

A hajót külmotorjának üzemanyag ellátása az erre a célra rendszeresített szabvány szerinti hordozható üzemanyag kannából történik. A tartály a far részen kialakított ülés alatti tárolóban hevederrel rögzített.

Elektromos hálózat:

A hajó külön elektromos hálózattal nem rendelkezik.

A navigációs világítás saját – a jelzőberendezéssel, vagy világító berendezéssel összeépített – energiaforrásról történik.

Nagyobb motoroknál, illetve azon külmotoroknál ahol a motor indítására elektromos önindító szolgál, ott az indító akkumulátor elhelyezése a kormányállásban lévő tárolórekeszben, illetve a faron erre a célra kialakított akkumulátor tároló dobozban történhet. 5

Navigációs világítás és jelzések:

a HSZ előírásainak megfelelően 1 db minden oldalról látható körbevilágító közepesen erős fehér fény.

Felszerelések:

A hajó felszerelését, az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet, Hajózási Szabályzat, mellékletét képező 5. számú felszerelési jegyzék határozza meg.

A felszerelések elhelyezése az ülések alatti rekeszekben történik.

Az ellenőrzés és tervezés során figyelembe vett vonatkozó előírások:

5/1977 KPM rendelettel közzétett Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete (HSZ)

2/ Grayboat Base Cat

18-20 láb hosszú hajó egyszerű felépítéssel kisebb kirándulásokra túrázásra alkalmas közepes felszereltséggel 10-40 lóerős benzinmotorral szerelhetően.(Grayboat Base Cat)

MŰSZAKI LEÍRÁS:

(VBI – MŰL – 01)

Megnevezés:

Vízibicikli

Ismertetés:

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú motoros kishajó.

A hajót a 2 és 3-as zónába sorolt belvizeken kívánják üzemeltetni. Felépítménnyel, lakóterekkel nem rendelkezik, nyitott kivitelű. Meghajtása külmotoros hajtás, karral történő vezérléssel.

Méretek:

- hossz: 3,98 m;
- szélesség: 2,0 m;
- oldalmagasság: 0,45 m;
- fixpont: 1,1 m;
- legnagyobb merülés: 0,24 m;
- max vízkiszorítása: 0,7 t;
- max terhelhetőség: 0,45 t ;
- üres vízkiszorítás: 0,25 t; (motor nélkül)
- befogadóképesség: 4 fő;
- max motor: 3 kW elektromos motor

Hajótest ismertetése:

A hajótest anyaga egy speciális expandált polisztirol hab (EPS). Az úszó testeket CNC habvágó gépen történő formára vágást követően összeragasztják.

Az úszótestek tömör, terek nélküli kialakítása biztosítja, hogy lékesedés nem fordulhat elő.

A testek összeköttetését, és a teherhordó képességet alumínium zártszelvény merevítések, vízálló rétegelt lemez borítással, mélyen a testbe ágyazva, és nagy szilárdságú ragasztással rögzítve biztosítják.

A fedélzet szintén rétegelt lemez, amely teljes felületén ragasztva van a testhez.

Az egész test ezután egy különleges fűjt, két komponensű, nagy szilárdságú műanyag bevonatot kap. A korlátok alumínium csőből készültek és csavarkötésekkel kapcsolódnak a hajótesthez. Az ülések részben a hajótesthez rögzített babzsák fotelek.

A különféle tároló terek, - akkumulátor, felszerelés -, a hajótestben lettek kialakítva és vízmentes zárófedelekkkel ellátva.

A hajó tervezett üzemeltetési körzete a 2. és 3. zónába sorolt belvizek.

A hajó körül a mestersornál egy dörzsgumi keret került kialakításra. Fedélzete csúszásmentesített mintázattal rendelkezik.

Meghajtómotor:

A hajót max 3 kW teljesítményű elektromos külmotorral történő üzemeltetésre tervezte építője, így a motortartó konzol kialakítása ennek megfelelően történt.

A motortartó konzol külön erősítést kapott, merevítése mélyen a katamarán úszótestekbe van ágyazva, amelyhez maga a motort tartó rész, alumínium zártszelvényből készült, merevítőkkal megerősített alumínium kerethez rögzített, 2x15 mm vízálló rétegelt lemezzel borított, és a fentiekben ismertetett nagy szilárdságú műanyag bevonattal rendelkező szerkezet csatlakozik. 4

Elektromos hálózat:

A hajó 12V-os elektromos hálózattal rendelkezik, mely hálózat feladata a motor indításának ill. hajtásának ellátása. Az akkumulátor indításhoz és hajtáshoz 6+1 db 48V 100 Ah teljesítményű. A motort tápláló akkumulátorok az egyik tárolóban kapnak helyet hevederes rögzítéssel.

Felszerelések:

4 db EN ISO 12402-4:2006 sz. mentőmellény;

1 db csáklya

1db mentőgyűrű dobókötéllel

A felszerelések elhelyezése az ülések alatti rekeszekben történik.

Az ellenőrzés és tervezés során figyelembe vett vonatkozó előírások:

5/1977 KPM rendelettel közzétett Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete (HSZ)

3/ Grayboat Base Cat Fish

16-18 láb hosszú horgászatra kisebb kirándulásra alkalmas egyszerű kivitelű hajó jellemzően horgászatra felkészítve. 5-10 lóerős elektromos motorral szerelhetően. (Grayboat Base Cat Fish)

MŰSZAKI LEÍRÁS:

(HVB – MŰL – 01)

Megnevezés:

Horgász vízibicikli

Ismertetés:

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú motoros kishajó.

A hajót a 2 és 3-as zónába sorolt belvizeken kívánják üzemeltetni. Felépítménnyel, lakóterekkel nem rendelkezik, nyitott kivitelű, alumínium konzolos nap és esővédő tetővel felszerelve. Meghajtása külmotoros hajtás, kormánypultról történő vezérléssel.

Méretek:

- hossz: 3,98 m;
- szélesség: 2,0 m;
- oldalmagasság: 0,45 m;
- fixpont: 1,45 m;
- legnagyobb merülés: 0,27 m;
- max vízkiszorítása: 0,8 t;
- max terhelhetőség: 0,55 t ;
- üres vízkiszorítás: 0,25 t; (motor nélkül)
- befogadóképesség: 4 fő;
- max motor: 40 LE, (30 kW), vagy 3 kW elektromos motor

Hajótest ismertetése:

A hajótest anyaga egy speciális expandált polisztirol hab (EPS). Az úszó testeket CNC habvágó gépen történő formára vágást követően összeragasztják.

Az úszótestek tömör, terek nélküli kialakítása biztosítja, hogy lékesedés nem fordulhat elő.

A testek összeköttetését, és a teherhordó képességet alumínium zártszelvény merevítések, vízálló rétegelt lemez borítással, mélyen a testbe ágyazva, és nagy szilárdságú ragasztással rögzítve biztosítják.

A fedélzet szintén rétegelt lemez, amely teljes felületén ragasztva van a testhez.

Az egész test ezután egy különleges fűjt, két komponensű, nagy szilárdságú műanyag bevonatot kap.

A korlátok és az ülések valamint a vezetőállás is szintén hasonló szerkezetű, csak dekorlemez borítással készülnek.

A különféle tároló terek, - horgonylánc, akkumulátor, üzemanyag, felszerelés -, részben a hajótestben, részben az ülések alatt kerültek kialakításra, vízmentes zárófedelekkkel ellátva.

A hajó tervezett üzemeltetési közege a 2. és 3. zónába sorolt belvizek.

A hajó körül a mestersornál egy dörzsgumi keret került kialakításra. Fedélzete csúszásmentesített mintázattal rendelkezik.

A kikötés biztosítására kikötőbikák és kikötőkarika belaminálása került (a hajó farán és mellső részén oldalanként egy-egy bika, valamint az orrában kikötőkarika).

Meghajtómotor:

A hajót max 40 LE (30 kW) teljesítményű belsőégésű vagy max 3 kW teljesítményű elektromos külmotorral történő üzemeltetésre tervezte építője, így a motortartó konzol kialakítása ennek megfelelően történt.

A motortartó konzol külön erősítést kapott, merevítése mélyen a katamarán úszótestekbe van ágyazva, amelyhez maga a motort tartó rész, alumínium zártszelvényből készült, merevítőkkal megerősített alumínium kerethez rögzített, 2x15 mm vízálló rétegelt lemezzel borított, és a fentiekben ismertetett nagy szilárdságú műanyag bevonattal rendelkező szerkezet csatlakozik.

Üzemanyag ellátás:

A hajót külmotorjának üzemanyag ellátása az erre a célra rendszeresített szabvány szerinti hordozható üzemanyag kannából történik. A kanna a far részen kialakított ülés alatti tárolóban hevederrel rögzített.

Elektromos hálózat:

A hajó 12V-os elektromos hálózattal rendelkezik, mely hálózat feladata a motor indításának (elektromos motor esetén hajtásának) ellátása és a navigációs világítás és HSZ által előírt megkülönböztető jelzések leadására alkalmas elektromos készülékek és egyéb kisebb fogyasztók ellátása. Az akkumulátor belsőégésű motor esetében gondozásmentes kivitelű 2 x 12 V 100 Ah, elektromos motor esetében indításhoz 6+1 db 48V 100 Ah és 1db 12V 100 Ah teljesítményű. Nagyobb motoroknál, illetve azon külmotoroknál, ahol a motor indítására elektromos önindító szolgál, ott az indító akkumulátor elhelyezése a kormányállásban lévő tárolórekeszben, illetve az ülések alatt erre a célra kialakított akkumulátor tároló dobozban történhet. Elektromos motor esetén a motort tápláló akkumulátorok szintén az ülések alatti tárolóban kapnak helyet hevederes rögzítéssel. 5

Navigációs világítás és jelzések:

a HSZ előírásainak megfelelően 1 db minden oldalról látható körbevilágító közepesen erős fehér fény.

Felszerelések:

A hajó felszerelését, az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet, Hajózási Szabályzat, mellékletét képező 5. számú felszerelési jegyzék határozza meg.

A felszerelések elhelyezése az ülések alatti rekeszekben történik.

Az ellenőrzés és tervezés során figyelembe vett vonatkozó előírások:

5/1977 KPM rendelettel közzétett Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete (HSZ)

4/ Grayboat Cruiser Cat

18-20 láb hosszú hajó egyszerű felépítéssel, kisebb kirándulásokra, túrázásra alkalmas 10-15 lóerős elektromos motorral szerelhetően

MŰSZAKI LEÍRÁS:

(SZH – MŰL – 01)

Megnevezés:

Szabadidőhajó 670

Ismertetés:

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú motoros kishajó.

A hajót a 2 és 3-as zónába sorolt belvizeken kívánják üzemeltetni. Felépítménnyel, lakóterekkel nem rendelkezik, nyitott kivitelű, összecukható nap és esővédő tetővel felszerelhető. Meghajtása külmotoros hajtás, kormánypultról történő vezérléssel.

Méretek:

- hossz: 6,70 m;
- szélesség: 2,3 m;
- oldalmagasság: 0,65 m;
- fixpont: 1,78 m;
- legnagyobb merülés: 0,36 m;
- max vízkiszorítása: 1,99 t;
- max terhelhetőség: 1,15 t ;
- üres vízkiszorítás: 0,84 t; (motor nélkül)
- befogadóképesség: 10 fő;
- max motor: 150 LE, (112 kW), vagy 4 kW elektromos motor

Hajótest ismertetése:

A hajótest anyaga egy speciális expandált polisztirol hab (EPS). Az úszó testeket CNC habvágó gépen történő formára vágást követően összeragasztják.

Az úszótestek tömör, terek nélküli kialakítása biztosítja, hogy lékesedés nem fordulhat elő.
A testek összeköttetését, és a teherhordó képességet alumínium zártszelvény merevítések, vízálló rétegelt lemez borítással, mélyen a testbe ágyazva, és nagy szilárdságú ragasztással rögzítve biztosítják.
A fedélzet szintén rétegelt lemez, amely teljes felületén ragasztva van a testhez.
Az egész test ezután egy különleges fűjt, két komponensű, nagy szilárdságú műanyag bevonatot kap.
A korlátok és az ülések valamint a vezetőállás is szintén hasonló szerkezetű, csak dekorlemez borítással készülnek.
A különféle tároló terek, - horgonylánc, akkumulátor, üzemanyag, felszerelés -, részben a hajótestben, részben az ülések alatt kerültek kialakításra, vízmentes zárófedelekkkel ellátva.
A hajó tervezett üzemeltetési körzete a 2 és 3. zónába sorolt belvizek.
A hajó körül a mestersornál egy dörzsgumi keret került kialakításra. Fedélzete csúszásmentesített mintázattal rendelkezik.
A kikötés biztosítására kikötőbikák és kikötőkarika belaminálása került (a hajó farán és mellső részén oldalanként egy-egy bika, valamint az orrában kikötőkarika). 4

Meghajtómotor:

A hajót max 150 LE (112 kW) teljesítményű külmotorral történő üzemeltetésre tervezte építője, így a motortartó konzol kialakítása ennek megfelelően történt.
A motortartó konzol külön erősítést kapott, merevítése mélyen a katamarán test úszótestekbe van ágyazva, amelyhez maga a motort tartó rész, alumínium zártszelvényből készült, merevítőkkal megerősített alumínium kerethez rögzített, 2x15 mm vízálló rétegelt lemezzel borított, és a fentiekben ismertetett nagy szilárdságú műanyag bevonattal rendelkező szerkezet csatlakozik.

Üzemanyag ellátás:

A hajót külmotorjának üzemanyag ellátása az erre a célra rendszeresített szabvány szerinti hordozható üzemanyag kannából történik. A tartály a far részen kialakított ülés alatti tárolóban hevederrel rögzített.

Elektromos hálózat:

A hajó külön elektromos hálózattal nem rendelkezik.
A navigációs világítás saját – a jelzőberendezéssel, vagy világító berendezéssel összeépített – energiaforrásról történik.
Nagyobb motoroknál, illetve azon külmotoroknál ahol a motor indítására elektromos önindító szolgál, ott az indító akkumulátor elhelyezése a kormányállásban lévő tárolórekeszben, illetve a faron erre a célra kialakított akkumulátor tároló dobozban történhet.

Navigációs világítás és jelzések:

a HSZ előírásainak megfelelően 1 db minden oldalról látható körbevilágító közepesen erős fehér fény.

Felszerelések:

A hajó felszerelését, az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet, Hajózási Szabályzat, mellékletét képező 5. számú felszerelési jegyzék határozza meg.
A felszerelések elhelyezése az ülések alatti rekeszekben történik.

Az ellenőrzés és tervezés során figyelembe vett vonatkozó előírások:

5/1977 KPM rendelettel közzétett Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete (HSZ)

5/ Grayboat pontoon

20-25 láb hosszú hajó komplex felépítéssel, teljes felszereléssel kisebb kirándulásokra, vízi sportokra, túrázásra alkalmas, 40-150 lóerős benzínmotorral szerelhetően

MŰSZAKI LEÍRÁS:

(TRI – MŰL – 01)

Megnevezés:

Trimarán 6.8 (Grayboat pontoon)

Ismertetés:

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú motoros kishajó.

A hajót a 3-as zónába sorolt belvizeken kívánják üzemeltetni. Felépítménnyel, lakóterekkel nem rendelkezik, nyitott kivitelű, összecukható nap és esővédő tetővel felszerelhető. Meghajtása külmotoros hajtás, kormánypultról történő vezérléssel.

Méretek:

- hossz: 6,80 m;
- szélesség: 2,4 m;
- fixpont: 1,8 m;
- legnagyobb merülés: 0,27 m;
- max vízkiszorítása: 2,17 t;
- max terhelhetőség: 0,90 t ;
- üres vízkiszorítás: 1,02 t;
- befogadóképesség: 10 fő;
- max motor: 100 LE, (75 kW) 3

Hajótest ismertetése:

A hajótest anyaga egy speciális expandált polisztirol hab (EPS). Az úszó testeket CNC habvágó gépen történő formára vágást követően összeragasztják.

Az úszótestek tömör, terek nélküli kialakítása biztosítja, hogy lékesedés nem fordulhat elő.

A testek összeköttetését, és a teherhordó képességet alumínium zártszelvény merevítések, vízálló rétegelt lemez borítással, mélyen a testbe ágyazva, és nagy szilárdságú ragasztással rögzítve biztosítják. A fedélzet szintén rétegelt lemez, amely teljes felületén ragasztva van a testhez.

Az egész test ezután egy különleges fújt, két komponensű, nagy szilárdságú műanyag bevonatot kap. A korlátok és az ülések valamint a vezetőállás is szintén hasonló szerkezetű, csak dekorlemez borítással készülnek

A hajó tervezett üzemeltetési körzete a 3. zónába sorolt belvizek.

A hajó körül a mestersornál egy dörzsgumi keret került kialakításra. Fedélzete csúszásmentesített mintázattal rendelkezik.

A kikötés biztosítására kikötőbikák és kikötőkarika belaminálása került (a hajó farán és mellső részén oldalanként egy-egy bika, valamint az orrában kikötőkarika).

Meghajtómotor:

A hajót max 100 LE (75 kW) teljesítményű külmotorral történő üzemeltetésre tervezte építője, így a motortartó konzol kialakítása ennek megfelelően történt.

A motortartó konzol külön erősítést kapott, merevítése mélyen a trimarán test középső úszótestébe van ágyazva, amelyhez maga a motort tartó rész, 4 alumínium zártszelvényből készült, merevítőkkal megerősített alumínium kerethez rögzített, 2x15 mm vízálló rétegelt lemezzel borított, és a fentiekben ismertetett nagy szilárdságú műanyag bevonattal rendelkező szerkezet csatlakozik.

Üzemanyag ellátás:

A hajót külmotorjának üzemanyag ellátása az erre a célra rendszeresített szabvány szerinti hordozható üzemanyag kannából történik. A tartály a far részen kialakított ülés alatti tárolóban hevederrel rögzített.

Elektromos hálózat:

A hajó külön elektromos hálózattal nem rendelkezik.

A navigációs világítás saját – a jelzőberendezéssel, vagy világító berendezéssel összeépített – energiaforrásról történik.

Nagyobb motoroknál, illetve azon külmotoroknál ahol a motor indítására elektromos önindító szolgál, ott az indító akkumulátor elhelyezése a kormányállásban lévő tárolórekeszben, illetve a faron erre a célra kialakított akkumulátor tároló dobozban történhet.

Navigációs világítás és jelzések:

a HSZ előírásainak megfelelően 1 db minden oldalról látható körbevilágító közepesen erős fehér fény.

Felszerelések:

A hajó felszerelését, az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet, Hajózási Szabályzat, mellékletét képező 5. számú felszerelési jegyzék határozza meg.

A felszerelések elhelyezése az ülések alatti rekeszekben történik.

Az ellenőrzés és tervezés során figyelembe vett vonatkozó előírások:

5/1977 KPM rendelettel közzétett Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete (HSZ)

6/ Grayboat Sharp23

20-26 láb hosszú hajó teljes felszereltséggel, extra felépítéssel, nagyobb kirándulásokra, vízi sportokra, túrázásra alkalmas, 40-150 lóerős benzinnel szerelhetően

MŰSZAKI LEÍRÁS:

(HE7 – MŰL – 01)

Megnevezés:

Hegyeshajó 700 (Grayboat Sharp23)

Ismertetés:

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú motoros kishajó.

A hajót a 2 és 3-as zónába sorolt belvizeken kívánják üzemeltetni. Felépítménnyel, lakóterekkel nem rendelkezik, nyitott kivitelű, összecukható nap és esővédő tetővel felszerelhető. Meghajtása külmotoros hajtás, kormánypultról történő vezérléssel.

Méretetek:

- hossz: 6,95 m;
- szélesség: 2,5 m;
- oldalmagasság: 0,63 m;
- fixpont: 1,8 m;
- legnagyobb merülés: 0,39 m;
- max vízkiszorítása: 2,17 t;
- max terhelhetőség: 1,15 t ;
- üres vízkiszorítás: 1,02 t;
- befogadóképesség: 10 fő;
- max motor: 150 LE, (112 kW)

Hajótest ismertetése:

A hajótest anyaga egy speciális expandált polisztirol hab (EPS). Az úszó testet CNC habvágó gépen történő formára vágást követően a fedélzeti szerkezetekkel összeragasztják.

Az úszótest tömör, terek nélküli kialakítása biztosítja, hogy lékesedés nem fordulhat elő.

A fedélzet rétegelt lemez, amely teljes felületén ragasztva van a testhez.

Az egész test ezután egy különleges fűjt, két komponensű, nagy szilárdságú műanyag bevonatot kap.

A korlátok és az ülések valamint a vezetőállás is szintén hasonló szerkezetű, csak dekorlemez borítással készülnek.

A különféle tároló terek, - horgonylánc, akkumulátor, üzemanyag, felszerelés -, részben a hajótestben, részben az ülések alatt kerültek kialakításra, vízmentes zárófedelekkkel ellátva.

A hajó tervezett üzemeltetési közege a 2 és 3. zónába sorolt belvizek.

A hajó körül a mestersornál egy dörzsgumi keret került kialakításra. Fedélzete csúszásmentesített mintázattal rendelkezik.

A kikötés biztosítására kikötőbikák és kikötőkarika belaminálása került (a hajó farán és mellső részén oldalanként egy-egy bika, valamint az orrában kikötőkarika).

Meghajtómotor:

A hajót max 150 LE (112 kW) teljesítményű külmotorral történő üzemeltetésre tervezte építője, így a motortartó konzol kialakítása ennek megfelelően történt.

A motortartó konzol külön erősítést kapott, merevítése mélyen a hajótest középső részébe van ágyazva, amelyhez maga a motort tartó rész, alumínium zártszelvényből készült, merevítővel megerősített alumínium kerethez rögzített, 2x15 mm vízálló rétegelt lemezzel borított, és a fentiekben ismertetett nagy szilárdságú műanyag bevonattal rendelkező szerkezet csatlakozik.

Üzemanyag ellátás:

A hajót külmotorjának üzemanyag ellátása az erre a célra rendszeresített szabvány szerinti hordozható üzemanyag kannából történik. A tartály a far részen kialakított ülés alatti tárolóban hevederrel rögzített.

Elektromos hálózat:

A hajó külön elektromos hálózattal nem rendelkezik.

A navigációs világítás saját – a jelzőberendezéssel, vagy világító berendezéssel összeépített – energiaforrásról történik.

Nagyobb motoroknál, illetve azon külmotoroknál ahol a motor indítására elektromos önindító szolgál, ott az indító akkumulátor elhelyezése a kormányállásban lévő tárolórekeszben, illetve a faron erre a célra kialakított akkumulátor tároló dobozban történhet.

Navigációs világítás és jelzések:

a HSZ előírásainak megfelelően 1 db minden oldalról látható körbevilágító közepesen erős fehér fény.

Felszerelések:

A hajó felszerelését, az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet, Hajózási Szabályzat, mellékletét képező 5. számú felszerelési jegyzék határozza meg.

A felszerelések elhelyezése az ülések alatti rekeszekben történik.

Az ellenőrzés és tervezés során figyelembe vett vonatkozó előírások:

5/1977 KPM rendelettel közzétett Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete (HSZ)

Dunaújváros, 2019.06.06.

.....
Patály Attila ügyvezető
GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.